

ЗАВИСИМОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И УРОВНЯ ЦИСТАТИНА-С У БОЛЬНЫХ НА РАННИХ СТАДИЯХ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

Садыкова Шахбоза Шахобидиновна

Самаркандский Государственный Медицинский университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987835>

Актуальность. По оценкам ВОЗ в 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением (ВОЗ 2021). Поэтому ожирение можно считать новой неинфекционной «эпидемией» нашего времени.

Материал и методы. Обследовано 60 больных молодого возраста (25-44лет) с ожирением различной степени и 30 здоровых людей этого же возраста с нормальным индексом массы тела (ИМТ). После определения степени ожирения путем расчета ИМТ мы исследовали уровни цистатина-С(cys-C) и сахара в крови, которые указывали на изменение почечной функции и на степень инсулинорезистентности на ранних стадиях сахарного диабета 2 типа соответственно. Также рассчитали СКФ по формуле Кокрофта-Голда путем определения уровня креатинина крови.

Результаты. Уровни Cys-C у пациентов с ожирением были выше, чем у пациентов с нормальным весом тела. Также была обнаружена прямая связь с изменениями уровней сахара крови и уровня цистатина-С. Но интересным было то, что расчеты скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голда и основанные на определении уровня cys-C в сыворотке показали различия, но в любом случае были выше у людей с нормальной массой тела.

Заключение: У пациентов с ожирением наблюдается снижение функции почек на дебюте сахарного диабета 2 типа, то есть на стадии ранней инсулинорезистентности, о чем свидетельствуют повышенные уровни цистатина-С в сыворотке и уровни сахара в крови. Эти два биомаркера коррелируют с увеличенным ИМТ. Однако изменений рСКФ на основе уровня креатинина не удаётся обнаружить. Поэтому цистатин-С в сыворотке крови можно считать надежным маркером раннего снижения почечной функции на стадии инсулинорезистентности. Это позволяет разработать эффективные методы профилактики нефропатии, у больных с различной степенью ожирения на начальных этапах развития сахарного диабета 2 типа.

Foydalanilgan adabiyotlar /Используемая литература/References:

1. Shagzatova, B. K., Tshaev, O. R., Kudratova, N. A., & Ruziev, U. S. (2022). SURGICAL METHODS OF OBESITY TREATMENTS FOR LOWERING BODY MASS INDEX. Central Asian Journal of Medicine, (1), 21-27.
2. Нажмутдинова, Д., Урунбаева, Д., Садыкова, Н., Артыкова, Д., & Кудратова, Н. (2014). Современные возможности инсулинотерапии сахарного диабета 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 27-29.
3. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2024). ДИНАМИКА ДАННЫХ АНТРОПОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ.
4. Tshaev, O. R., Ruziev, U. S., Shagzatova, B. K., Kudratova, N. A., & Ataliev, A. E. (2020).

Efficacy of Gastric Bypass in the Treatment of Obesity-Associated Carbohydrate Metabolism Disorders. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 14(4), 7995-8003.

